

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT RESURLARIDAN UNUMLI FOYDALANISH YO‘LLARI

Ho‘sinov H.¹, Abduqodirova N.², Masharipova M.³

¹SDVMCHBU Toshkent filiali “Iqtisodiyot, buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida o‘qituvchisi;

^{2,3}“Buxgalteriya hisobi va audit” yo‘nalishi 4-kurs talabarlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517358>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadal rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat resurslaridan unumli foydalanishning ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Raqamlashtirish poygasi kechayotgan hozirgi davrda mehnat resurslarini zamonga mos tayyorlash va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish yo‘llari haqida fikr va mulohazalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, mehnat resurslari, innovatsion texnologiyalar, suniy intellekt, raqamli platformalar, raqamli infratuzilma.

*O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi va davlat
bir-biriga nisbatan o‘zaro huquq
va majburiyatlar bilan bog‘liqdir [1]*

So‘ngi yillarda jahon mamlakatlarining rivojlanish tendensiyasida sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalar hissasi tabora oshib borayotganini kuzatish mumkin. Shiddat bilan rivojlanayotgan ushbu sohani integratsiyalashuv jarayonlarining jadallashuvi sharoitida mamlakat hayotida qo‘llamaslikni imkoni mavjud emas. Respublikamizning barcha tarmoqlarida raqamli texnologiyalardan foydalanishni rivojlantirish borasida ko‘plab chora-tadbirlar amalga oshirilib, shu maqsadda “Raqamli O‘zbekiston-2030” dasturi ishlab chiqildi[2]. Ushbu strategiya barcha tarmoqlararo raqamli infratuzilmani rivojlantirish shu jumladan, davlat boshqaruvi va iqtisodiyotni barcha tarmoqlarida raqamlashtirishni joriy etishga qaratilgan. Bu esa mehnat bozorini modernizatsiya qilishda asosiy poydevor hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyotda mehnat resurslaridan samarali foydalanish uchun ularni bu sharoitga muvofiq tayyorlash talab etiladi. **Mehnat resurslari** — mehnatga layoqatli yoshdagi mehnatga layoqatli aholi hamda mehnatga layoqatli yoshdan kichik va katta yoshdagi mehnat bilan band bo‘lgan shaxslardir[3]. Har bir mamlakatning iqtisodiy ko‘rsatkichlarini o‘shirishni ta‘milashda va raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirishda mavjud resurslardan shu jumladan, mehnat resurslaridan samarali foydalanishni taqozo qiladi. Shu maqsadda ta‘lim va qayta tayyorlash dasturlari ishlab chiqilib, amaliyotga joriy qilinmoqda. Jumladan,

- **Raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirish markazlari:** Respublikada IT Parklar va axborot texnologiyalari bo‘yicha o‘quv markazlari ochilgan bo‘lib, yoshlar va ishchi kuchini zamonaviy texnologiyalarga o‘rgatmoqda.

- **IT-kasblar bo‘yicha bepul kurslar:** Davlat tomonidan dasturlash, sun‘iy intellekt va ma‘lumotlarni tahlil qilish bo‘yicha o‘quv kurslari tashkil etilib, ishchilarni zamonaviy talablar asosida qayta tayyorlash yo‘lga qo‘yilgan.

- **Xalqaro ta‘lim loyihalaridan foydalanish:** Maktab va oliy ta‘limda IT yo‘nalishlarni kengaytirish. O‘quv dasturlarga dasturlash, sun‘iy intellekt va texnologik innovatsiyalarni joriy qilish.

Mehnat resurslaridan samarali foydalanishning yana bir muhim yo‘li bu raqamli

infratuzilmani rivojlantirish hisoblanadi. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish quyidagi bosqichlarga bo‘linadi [6] (1-rasm).

1-rasm. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish bosqichlari.

Bizga ma'lumki, resurslar mavjudlik tasniga ko'ra, qayta tiklanuvchan va qayta tiklanmaydigan resurslarga bo'linadi. Jahon olimlari ilmiy izlanishlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, ushbu ikki turdagi resurslardan to'g'ri va oqilona foydalanish mamlakat boyligini o'rtishiga, aholi farovonligining oshishiga olib kelishini kuzatishimiz mumkin.

Xususan, Nobel mukofoti laureati Amartiya Sen tomonidan 1999 yilda e'lon qilingan "Development as freedom" asarida taraqqiyot jarayoni faqat moddiy va iqtisodiy farovonlik jihatidan emas, balki inson imkoniyat-

larini kengaytirish jarayoni sifatida tahlil etilgan. Buni inson resurslarini rivojlantirish konsepsiyasini shakllantirishga qo'shilgan ulkan hissa deb baholash mumkin

Jumladan, Nobel mukofoti laureati Amartiya Sen tomonidan 1999-yilda e'lon qilingan "Development as freedom" asarida taraqqiyot jarayoni faqat moddiy va iqtisodiy rivojlanish jihatidan emas, balki insoniyat imkoniyatlarini kengaytirish jarayoni sifatida e'tirof etilgan.

A.Inegbenebor va A.Agbadudular esa tadqiqotlarida "boshqaruvdagi shaxslar, bo'limlardan farqli o'laroq, xodimlarning tashkiliy maqsadlarga erishish uchun samarali ishlatilishini ta'minlashga qaratilgan tadbirlarda qatnashishlari"[4] zarurligini aytib o'tishgan.

Mamlakatimizning soha olimlari Abdurahmanov Q.X. va Abdurahmanov X.X.lar "Mehnat resurslarini boshqarish" kitobida "mehnat resurslaridan foydalanish" va "mamlakatning mehnat salohiyati" tushunchalari bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lib, mehnat resurslarini ta'riflovchi ikki yo'nalish: mehnat resurslarining taqsimlanishi va ularning mehnatidan iqtisodiyot tarmoqlarida foydalanish samaradorligi [5] haqida ta'kidlashgan.

Dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlari raqamli iqtisodiyotda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishga erishadilar. Albatta, Texnologiyalarni tadqiq etish mamlakatlar yondashuviga qarab turlicha bo'lishi mumkin. Ish jarayonlarini avtomatlashtirishda oddiy va takroriy vazifalarni robotlashtirish orqali ishchi kuchining ijodiy va murakkab vazifalarga yo'naltirilishini ta'minlash, korxonalarda raqamli tahlil vositalaridan foydalanib, resurslarni optimallashtirish va mehnat samaradorligini oshirishga erishiladi. Zamonaviy elektron boshqaruv tizimlarida biror bir faoliyatni

optimallashtirish uchun ERP (Enterprise Resource Planning-корхона ресурсларини режалаштириш) kabi tizimlarni joriy qilish zarurati tug‘iladi.

Bugungi kunda dunyo bo‘ylab innovatsion yondashuvni qo‘llash orqali mehnat resurslaridan foydalanishda samardorlik darajasini oshirish keng miqyosda qo‘llanilmoqda. Bu yo‘lni ommalashuviga sabab hozirga texnologiyalar hamda sun‘iy intellekt shiddat bilan rivojlanayotgani sababdir. Mehnat jarayonlarida sun‘iy intellekt va yangi innovatsion texnologiyalarni qo‘llash murrakab jarayonlarni osonlashishi bilan birga samardorlikni oshishiga ta’sir etadi. Shuningdek, bulutli texnologiyalar va yashil texnologiyalarni mehnat resurslaridan foydalanish jarayonida qo‘llash mehnat resurslari haqidagi katta hajmdagi ma’lumotlarni saqlash va tahlil qilishga, yashil texnologiyalar esa atrof muhitni muhofaza qilishga yordam berdi.

Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, mehnat resurslaridan samarali foydalanishda innovatsiyalarni joriy qilish, ishchi kuchini qayta tayyorlash, ijtimoiy himoya tizimlarini rivojlantirish va ekologik barqarorlikni ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. Fikrimizcha, O‘zbekiston ushbu tajribalarni o‘z milliy sharoitlaridan kelib chiqib qo‘llasa, mehnat bozorini rivojlantirish va iqtisodiy o‘shishni jadallashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shuningdek, xalqaro tajribalardan foydalanish orqali ishchilarni ijtimoiy himoya qilish tizimini hamda mehnat sharoitini yaxshilanishga olib kelish mumkin. Xalqaro hamkorlik va tajriba almashish, xalqaro platformalar bilan integratsiya o‘ylashimizcha ishchilarga global bozor talablari bo‘yicha ishlash imkoniyatini beradi. Chet ellik investorlarni jalb qilish orqali esa, O‘zbekistonda IT va texnologiya sohasiga sarmoya jalb qilish, zamonaviy texnika va texnologiyalarni olib kirish, mehnat bozorini diversifikatsiya qilishga hamda xalqaro trening va sertifikatatsiya dasturlari bo‘yicha ishchilarning malakasini xalqaro darajada tasdiqlash uchun imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat resurslaridan unumli foydalanish ishchilarning malakasini oshirish, zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu jarayon milliy mehnat bozorining samardorligini oshirib, iqtisodiy o‘shish va ijtimoiy barqarorlikka xizmat qiladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi / URL:<https://constitution.uz/uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 22-dekabrda 1011-son qarori. <https://lex.uz/acts/-3469433>
4. Inegbenebor, A.U and Agbadudu, A.B. (1995) Introduction to Business: A Functional Approach. Uri Publishing Ltd., 27 Sokponba Road, Benin City, Nigeria.
5. Abdurahmanov Q.X. va Abdurahmanov X.X. “Mehnat resurslarini boshqarish”-o‘quv qo‘llanma. Toshkent: Ilm ziyo, 2014, 27b.
6. Абдурахмонов Қ.Х.. Меҳнат иқтисодиёти: Назария ва амалиёт. Дарслик. –Т.: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “Fan” нашриёти давлат корхонаси, 2019.
7. Mualliflik ishlanmasi[6].